

MOPASSAN HIKOYALARIDAGI OBRAZ VA XARAKTERLAR TAVSIFI (Descriptions of characters and characterisation in Maupassant stories)

O'G'aniyeva, QDPI magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mopassan hikoyalaridagi obraz va xarakterlar tavsifi, zamon va inson muammolari, qahramonlar ruhiyati orqali ochiqqlangan mavzular, obrazning psixologiyasi va ruhiyati haqida so'z boradi.

Annotation. This article discusses the description of image and characters in Maupassant stories, contemporary and human problems, themes revealed through the psyche of heroes, psychology and psyche of image.

Kalit so'zlar. Obraz, syujet, uslub, hikoya, falsafiy qarashlar, hikoya, xarakter.

Keywords. Image, plot, style, story, philosophical views, narrative, character.

Adabiyotshunoslikda obraz va xarakter atamaları ko'p uchraydi. Aynan mana shu atamalar negizida badiiy asar birlashadi va mazmun namoyon bo'ladi. Hikoyaning qisqa, ammo mazmunga boyligi ham aynan yuqoridagi elementlarga bog'liq. Xususan, adabiyotshunos olim Yo'ldosh Sulaymon ta'biri bilan aytganda: "Hikoya syujetini xarakter harakatga keltiradi. Shu bois hikoya janrining quyidagi uch asosiy shartni ko'rsatish maqsadga muvofiqdir:

1. Hikoya syujetiga xarakter asos bo'lishi kerak.
2. Unda bo'layotgan voqelik xarakter orqali jonli va ta'sirchan ifoda etilishi shart.
3. Asarda syujet, xarakter, obraz va voqea birligini ta'minlash yozuvchining badiiy tasvirlash mahoratiga bog'liq".¹

Badiiy obraz - adabiyot va san'atning fikrlash shakli, olam va odamni badiiy idrok etish vositasi, badiiyatning umumiy kategoriyasi. Unda borliqning san'atkor ko'zi bilan ko'rilgan va ideal asosida ijodiy qayta ishlangan aksi tushuniladi.² Bugungi kunda adabiyotning barcha soha bilan uyg'un va mushtarakligini guvohi bo'lamiz. G'arb va Sharq adabiyoti asrlar davomida bir-birini takrorlamas asarlar bilan badiiy adabiyot fondini boyitmoqda. Xususan, fransuz adabiyoti va uning ko'zga ko'ringan vakillari ham o'z ijodi bilan hamohang ushbu xazinani boyitmoqdalar. Ushbu millat vakili, hikoya va novellalarida inson hissiy va psixologik tuyg'ularini aks ettira olgan mashhur yozuvchi Gi de Mopassandir (hikoyalarida davr va Inson muammolarini yoza olgan adib). Uning har bir obrazi xarakter darajasiga ko'tarila olgan. Xarakter - muayyan davr va muhit kishilariga xos eng muhim umumiy xususiyatlar bilan alohida shaxsga xos individual xususiyatlarni o'zida uyg'un mujassam etgan inson obrazi.³ Badiiy adabiyotdagi obraz va xarakter tushunchalarini hech vaqt aralashtirib yubormaslik kerak, chunki obraz xarakterga nisbatan keng tushuncha bo'lib, xarakter har tomonlama mukammallashgan, turli xususiyatlari aniq ko'rinib turgan individual xususiyatlari

¹ Y.Solijonov. Mo'jizalar sehri. Toshkent. Adib-2013, B-5

² D.Quronov. Adabiyotshunoslik lug'ati. Toshkent, Akademnashr-2010, B-44

³ D.Quronov. Adabiyotshunoslik lug'ati. Toshkent, Akademnashr-2010, B-348

kashf etilgan obrazdir. Har qanday obraz xarakter bo‘la olmaydi, lekin har qanday xarakter obraz sanaladi. Darhaqiqat, Mopassan- ning “Tavba” hikoyasi qahramoni ham so‘zimizning isbotidir. Margarita de Terelning betoblighi bilan boshlangan retrospektip uslubida yozilgan ushbu hikoyada, dastlab uni muloyim fe‘lli, o‘z opasiga rahmdil, mehribon deb o‘ylaydi. Afsuski, bu mehr ortida dahshatli nafrat borligini hikoya yakunida sezish mumkin. Hikoyaning o‘zgacha tugallanishi bu Mopassaning o‘z uslubiga xosligida nazarimda.. Hikoyaning oxiriga qadar kitobxon opa-singillarning mehr-muhabbati, sadoqatiga havas qilsalar, yakunida esa aksincha. Yozuvchining chin ma‘nodagi yutug‘i ham mana shunda desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

- O‘lyapman...Kechiring meni, kechiring!... Siz afv etmasangiz, uning ko‘zlariga qaray olmayman. Ayting, unga janob ruhoniyy , meni kechir- sin...iltimos. Bo‘lmasa, o‘lolmayman...⁴ Uning xarakteridagi “yovvoyilik”, faqat o‘zinigina o‘ylashi bu o‘sha davrdagi ijtimoiy jamiyatni ham qiynab kelayotgan masala edi.

Ushbu hikoya orqali Mopassan insonning ichki kurashlarini, tavba qilishning psixologik jarayoni, shuningdek, hayot majburlagan taqdirda ham tavba qilishga undovchi ish qilmaslikka chaqiradi.

Adib asosan oddiy odamlar, omadi chopmagan yoki ishi yurishmagan nochor kimsalar, taqdir yo‘llaridan sarson bo‘lgan insonlar obrazini yaratadi. U bularning qay holatda yuz berganini tushuntirmaydi, aksincha uni bor bo‘yi bilan kitobxon ko‘z o‘ngiga keltirish va undan o‘quvchi o‘zi xulosa chiqarishi bilan kifoyalanadi. Mopassanning yakuni kutilmagan g‘aroyibotlarga to‘lib-toshgan hikoyalardan biri bu “So‘qir”. Undagi bosh qahramon tug‘ma ko‘zi ojiz kambag‘al, hech kimga keraksiz inson edi. Yozuvchi ushbu hikoya orqali o‘sha insonlarning atrofidagi befarq insonlarning o‘zi so‘qir, ko‘r ekanini ta’kidlamoqchi bo‘ladi. “Yaqinlarining” e’tiborsizligi, mehrsizligi sababli u sovuqda yo‘qolib qoladi, ana shunda uning jismini qor qoplab bu dahshatlarga va ikkiyuzlamachilikka to‘lgan dunyoni tark etadi.

-Nima qilamiz u uchun qayg‘urib, shuncha tashvishini qilganimiz ham yetar.⁵ .. Qarindoshlari bir hafta davomida o‘zlarini xuddi asabiylashgandek, uni qidirgandek tutishadi-yu, ammo o‘zlari qolganda xuddi shunday suhbatlashishadi.

Yozuvchi bu hikoyasi orqali ko‘rish va ko‘ra olish faqat jismoniy emas, balki ruhiy, insoniy nuqtayi nazardan ham zarur ekanini tasvirlaydi. Qalb ko‘zi bilan qilinmagan har qanday ish bu faqat minnat demoqchi bo‘ladi nazarimda.

Sovaj Kampir hikoyasining syujeti, obraz va xakteri ham inson va uning his-tuygulari haqida. Fransuz tilida sovaj(suvage)-yovvoyi degan ma‘noni anglatadi. Chindan ham ushbu hikoya insondagi yovvoyilik, jirkanch hisni ochib berish uchun yozilgandek. Ona- atalmish buyuk zot bizning xalqimizda emas, butun dunyoda aziz. Uning mehri, bolasini sevishi ham shunday. Ushbu hikoyadagi obrazning xakteri o‘z farzandining o‘limidan so‘ng ko‘rinadi, ya‘ni namoyon bo‘ladi. Aslida mehribon, bag‘rikeng hamma qatori mushtipar ayolning uyida dushman (nemis) askarlar bir muddat yashab turishadi.

⁴ G.Mopassan. To‘y sovg‘asi. Ziyo nashr. Toshkent-2019,B-16

⁵ G.Mopassan. Marjon shodasi.Yangi asr avlodi.Toshkent-2024, B-46

Oqbadan, siyrak sarg'ish soqol mo'ylovlari o'zlariga yarashgan, sariqsoch, moviy ko'z yigitlar halimligi, tinchliksevarligi bilan boshqa safdoshlaridan ajralib turishardi⁶. Hatto kampirning uy ishlariga ham yordam beradigan ushbu odobli "dushman" askarlarga Sovaj kampir o'z bolasiga qaragandek qarar, ammo o'z o'g'lidan qora xat kelganida esa, ularni uyi bilan yaxshilarcha yoqibo'ldirgani Onaning jigarbandi uchun har narsa qila olishi, qo'lidan har ishning kelishiga ishora. Adib nega aynan bosh obraz uchun "yovvoyi" kampirni tanladi? U yoshmi yoki, qari, kasalmi yoki sog' baribir ona ekanini isbotlamoqchi edi. Masalaning ikkinchi tomoni ham bor, ya'ni yosh dushman askarlari ham qaysidir onaning bolasi edi-ku. Muallif aynan shu yerda nafaqat obraz balki xarakterlar jangini ham uyushtirgan. Ya'niki, bu qora urushda aybsiz aybdor askarlar va ularning ortidagi onalar ham, oilalar ham jang qilmoqda edi. U askarlarni tiriklayin yoqib tashlaydi va bu bilan u o'z jigarbandi qasosini oladi. Yakunida dushman ofitserlari oldida uning mag'rur va tik boqib turishi bu barcha onalarning mehri, sevgisi bilan bir qatorda g'azabi, nafrati bilan ham o'ynashmaslik kerakligi haqida eslatadi. Aslida bu yovvoyilik har qanday odamning etini uvishtiradi, lekin Mopassan ushbu asari bilan nemis dushmanlariga o'sha davr hayotidagi o'z millati va uning ayollardan ham qo'rqish kerakligini tushuntirmoqchi bo'lgan, nazarimda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yozuvchi obrazlar orqali o'z kitobxonlari bilan muloqot qilib, xarakterlar orqali esa ularga jamiyat va inson yutug'i yoki tanazzuli haqida ayta oladi o'quvchining ichki dunyosiga, psixologiyasiga ta'sir qiladi. Bu yozuvchidan juda katta mahoratni talab qiladi, albatta. Bu san'at va mahorat buyuk yozuvchi Mopassan asarlarida ko'zga ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. [Y.Solijonov. Mo'jizalar sehri.Toshkent.Adib-2013,B-5]
- 2.[D.Quronov. Adabiyotshunoslik lug'ati.Toshkent, Akademnashr-2010,B-44,348]
- 3[.G.Mopassan. To'y sovg'asi. Ziyo nashr. Toshkent-2019,B-16]
4. [G.Mopassan. Marjon shodasi.Yangi asr avlodi.Toshkent-2024,B-46,75]

⁶ G. Mopassan. Marjon shodasi, Yangi asr avlodi.Toshkent-2024,B-75